

Sariosiyo tumani tarixiy taraqqiyotning asosiy bosqichlari

Alimov Azizbek Safaraliyevich

Termiz Davlat Universiteti magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Sariosiyo tumani tarixiy taraqqiyotning asosiy bosqichlari manbalarda ifodalanishi tahlil qilingan.

Kalit sozlar: Sariosiyo, To'ronzamin, Baqtriya, Chag'aniyon, Xunlar xoni, yuechji qabilalari, Kushon.

ABSTRACT

In this article, the main stages of the historical development of the Saryosi district are analyzed in the sources.

Key words: Sariosia, Toronzamin, Bactria, Chaganiyan, Khan of the Huns, Yuechi tribes, Kushan.

АННОТАЦИЯ

В данной статье в источниках проанализированы основные этапы исторического развития Сарыосского района.

Ключевые слова: Сариосия, Торонзамин, Бактрия, Чаганиян, хан гуннов, племена юэчи, Кушан.

KIRISH

Qadimdan turli mintaqalarda kishilik jamiyatining rivojlanib borishi barqaror tizimli muqim turar joylar bunyod etilaverishiga, obod qo'rg'onlar, shaharlar, uning atrofida yangi-yangi kentlar paydo bo'lishiga olib kelgan. Tevarak-atrofdagi

manzillar kishilari o'rtasida o'zaro muomalalar va munosabatlar tiklanaverishi esa hududiy birliklar vujudga kelishiga asos bo'ldi. Ana shunday birlik va birlashuvlar doirasining kengayaverishi natijasi o'laroq qavmlar, birlashgan to'dalar nisbatan kuchli va kuchsiz tabaqalarga ham ajralib bordi. Bu o'z navbatida jamoatda ilg'or etakchilarning maydonga chiqishi va ularning sarkorlikni qo'lga olishlarini taqozo etaverdi. Birlashgan boshqaruvlarning vujudga kelaverishi, so'zsiz, davlatchilik tizimi shakllanishiga olib keldi. Bunday ko'rinishdagi jamoatchilik tuzumining yuzaga cliiqishi miloddan awalgi ikki minginchi yillikning ikkinchi yarmidan keyingi davrga to'g'ri keladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Miloddan ilgarigi birinchi ming yillik o'rtalaridayoq qadim To'ronzaminda, jumladan, bugungi O'zbekiston hududida Baqtriya, Sug'd va Xorazm kabi davlat ko'rinishidagi viloyatlar vujudga kelgan edi. Surxon vohasi esa qadim Baqtriya (poytaxti Afg'oniston shimolidagi hozirgi Balx shahri bo'lgan deyiladi) tarkibiga kirgan. Biroq, bu borada olimlarning nuqtai nazarida turli qarashlar bor. Masalan, Yunon-Rum olimlarining fikriga qaraganda, Baqtriya Afg'oniston shimolidagi davlat edi. Uning shimoliy sarhadlari Amudaryo hisoblangan.

Ba'zi manbalarda, jumladan, Aleksandr Makedonskiy (Sharqda Iskandar Maqduniy, Iskandari Zulqamayn deya e'tirof etilgan) harbiy yurishlari solnomanavislarining ta'kidlashlaricha, Surxon vohasining Amudaryo sohilidan Hisor tog' tizmalarigacha cho'zilgan kengliklari Baqtriya davlatiniki edi, Hisor tog' tizmasi oralig'idagi manzillar, jumladan Darai Nihon Sug'd davlati nazoratida bo'lgan emish. Ayni shu taxmin doirasida fikr yuritganda, ehtimol, hududning (Sariosiyo tumani ichki tog'liklari nazarda tutilayapti) tog' etaklarigachasi Baqtriyaniki, Shahrisabz, Kitob bilan tutash tog' ichi yo'nalishi esa sug'diylarga tegishli bo'lgani ham mumkindir.

Ba'zi bir tarixshunoslar bildirisiga ko'ra, bugungi Surxondaryo erlari na Baqtriyaga, na Sug'dga qarashli bo'lgan ekan. Ya'ni, Pareytaken-mi, Gubazu, yoki Bubaken nomli mustaqil viloyat hisoblangan emish. Biroq, bu farazni avstriyalik olim V. Tomashek o'z ilmiy qarashlarida inkor etadi va Baqtriya hududi shimoliy Afg'onistondan to Hisortog' tizmalarigacha cho'zilganini ta'kidlaydi. Ayni damda ana shu fikr aksar olimlar tomonidan haqiqatga yaqin tarzda qabul qilingan.

Baqtriya davlatining xarakterli tomonlaridan biri shu bo'lganki, bu davrda hududda dehqonchilik aholining asosiy mashg'ulotlaridan muhimi hisoblangan. Odamlar sug'orma erlardan unumli foydalangan holda erlar o'zlashtirishga alohida e'tibor berishgan.

Masalan, akademik Bobojon G'ofurovning "Tadjiki" nomli monografiyasida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Kvint Kurtsiyning yozishicha, uzumchilik juda rivojlangan ekan, uzum donalari shunchahk shirin va yirik-yirik emishki, hayratga keltirarmish, kishini. Yoki Pliniyning keltirishiga binoan bug'doy donalari kattaligi bu erda oddiy butunbosh boshoqdek ko'zga tashlanarkan. Bunday fikrlarga asoslanib deyish mumkinki, Surxon vohasida hosildorlik, bog'dorchihk, dehqonchilik madaniyati avlod-ajdodlardan qolgan qadimiy merosdir.¹

Surxon vohasida hududiy davlatchilik tartibining shakllanishi, rivojlanishlarga yuz tutishi, uning nufuzi ortayotgani va ta'rif-tavsifi o'sha paytda dunyoning to'rt tomonida ham ma'lum bo'la boshladi. Bu zaminning katta tabiiy boyliklarga egaligi va iqlim sharoiti ko'ngilli bo'lib, yashashga qulay, chorvachilik, ziroatchihk kabi tirikchihk mashg'ulotlariga juda xosu mosligidan xabar topaverishdi. Shuningdek, konchilik, hunarmandchilik sohasida ham taraqqiyotga erishilayotgan tomonlari ovozasi atrofdagi yurtlar, xalqlar nazariga

¹ (B.Gafurov. "Tadjiki", Dushanbe. 1989 yil. "Irfon" nashriyoti. 98-bet. 1972 yilda Moskvadagi "Мысль" nashriyoti tomonidan nashr etilgan kitob asosida qayta chop etilgan.)

borib etaveradi. Shu bois ham bu zaminga g'arazli niyatlar-la oshiqqanlar, yurtni egallashni mo'ljallaganlar, shunday maqsadlarda uni jangu jadallar maydoniga aylantirish uchun kurashganlar kam bo'lmadi.

O'rta Osiyo erlarini miloddan avvalgi bir minginchi yilning taxminan ikkinchi yarmi boshlaridan 330-yillargacha Erondagi qudratli Axomoniylar davlati bir necha martalab talon-toroj qildi, zabt etdi. Keyin olis Elladadan qo'shin tortib kelgan (eramizdan avvalgi 330 yil) yunonliklar To'ronzamin erlarini istilo qilishdi. Yurtni xarob etib, mulkini taladilar. Miloddan ilgarigi 306 yilda Makedonskiy imperiyasi barham topdi. O'lta Osiyo erlari Iskandar Zulqarnaynning yaqini va lashkarboshilaridan bin Selevk qo'lga o'tadi va Yunon- Baqtriya davlatiga asos solinadi. Slavakiylar sulolasi hukmronligi milodgacha bo'lgan birinchi asrning o'rtalariga kelib, mahalliy ko'chmanchi xalqlar, ya'ni toxarlar, skiflar, saklar va boshqa uyushgan qabilalarning muntazam kurashlari natijasida parokandalikka uchraydi va Yunon-Baqtriya davlati barham topdi. Bunday vaziyatdan esa Toxaristonda kuch to'playotgan bosqinchi yuechji qabilalari foydalanib qolishadi.

Tarixiy manbalarda yuechjilarning O'rta Osiyoga bostirib kirishi (milodgacha 140-130 yillar) va ularning asli kelib chiqishi borasida turlicha talqinlar mavjud. Bobojon G'afurovning "Tadjiki" asarida keltirishicha, Yuechjilarning asl chiqishi Mug'uliston, Oltoy o'lkalari tomon bo'lgan. Ular o'zlariga yaqin xunlar qabilasi bilan jangda engilgan ekanlar va so'ngra g'arbga taraf chekina borganlar.

Xitoy qadim manbalarida yozilishicha, Mo'g'ulistonda xun va yuechji qabilalari hamsoyalikda yashaganlar. Milodgacha uchinchi asrning ikkinchi yarmida yuechjilar juda qudratli saltanatga erishadilar. Ta'sir kuch shu darajaga etgandiki, Xunlar xoni ularga o'z o'g'lini garovga berisliga majbur qilgandi. Qadimda bunday tartib, ya'ni shartga asosan garovga olish, yoki garovga berish

o'zaro ishonchga erishish, biri biriga xiyonat qilmaslik, o'rtada yuz berishi mumkin bo'lgan janglarning oldi olinishi maqsadida o'rnatilgan edi. Mazkur tartibga ko'ra, tomonlar o'zaro ishonchni o'rnatish maqsadida biri birlariga eng yaqin kishisi, jumladan aka-ukasi, farzandini garovga berib turardi. Garovga olish majburiy ham bo'lardi.

Xunlar keyinchalik juda kuchayib ketishadi. Ular atrofdagilariga ta'sir kuchini o'tkazishni boshlaydilar. Hatto Xitoyga yurish qilib, g'alabaga erishadilar. Milodgacha bo'lgan 176 yilda xunlar yuechjilarni ham engadilar. Shundan keyin yuechjilar Sharqiy Turkiston va so'ngra Markaziy Osiyo tomonlarga o'tib keladilar. Bu kirib kelish yuzasidan ham olimlarda qarama qarshi fikrlar bor. Ba'zilar O'rta Osiyoga yurish shimoldan deyishsa, ba'zilar yurish yo'li janubiy sharqiy Pomir orqali deyilgan fikrni olg'a surishgan. Jumladan, yaponiyalik olim I. Kuvabari taxminlariga binoan, yuechjilar O'rta Osiyo shimoliga 172- va 161-yillar oralig'ida kirib kelgan emish. Milodgacha bo'lgan 139- yildan 129-yilgacha davr mobaynida Amudaryoning janubiy bo'ylarigacha, 133-yildan 129-yilgacha esa allaqachon Samarqandgacha etib kelganlar. ²

Yuechjilar Baqtriya zaminini egallab, alohidalikdagi katta va kiclik toyifadan iborat beshta knyazlikda o'z idora tartibini o'rnatadilar. Oradan yuz yillar o'tib, yuechjilarning yirik va qudratlisi hisoblangan Gunshuan knyazligi hukmdori Kioszyukyu tomonidan boshqa knyazliklar erlari ham qo'shib olinadi va milodiy hisobning birinchi asr boshlarida buyuk Kushon imperiyasiga asos solinadi.

Kushon atamasi o'zagi Gunshuan transkripsiyasidan kelib chiqqan deyiladi. Ba'zi tarixiy manbalarda Kushon imperiyasi birinchi hukmdori Geray deyilsa,

² B. Gafurov. "Tadjiki ", 1989 y. Dushanbe, "Irfon ", 162-163- betlar.

aksariyat yozmalarda Kudjula Kadhz 1 keltiriladi. Kushon davlati xukmdorlarinmg podsholik davri variantlari Shodmon Vohidoy va Alisher Qodirovning “Sharqning mashhur sulolalan kitobida yillar tasnifi bo’yicha to’liq keltirilgan.”³

Yillar davomida qudrat orttirgan yuechjilar yaqin atrof yurtlarni ham bosib ola boshlaydilar. Yani, harbiy yurishlar natijasida Kushon davlati sarhadlari Hindiston, Pokistongacha cho’zilgan. Ayrim manbalarda Sharqiy Turkistonni ham yuechjilar o’z tasarruflariga kiritganliklari aytiladi.

Surxon zamini tarixida o’z davlatchihk siyosati, taraqqiyot zinalari bilan chuqur iz qoldirgan buyuk Kushon imperiyasi shohlari eramizdan avvalgi birinchi asrning 30-yillaridan toki milodiy davrrning 3-asri ikkinchi yarmigacha saltanat yuritdi. Ular hukmronlik siyosatining xarakterli tomonlaridan biri shuki, o’zlariga yaqin va olis davlatlar bilan munosabatlar aloqasini o’rnatganlar, o’zaro savdotiqni joriy qilganlar. Jumladan Kadfiz II davrida (80\105 yillar) Rim saltanati bilan aloqa o matilgan

Kushon erlariga janubdan Erondagi Sosoniylar davlati, shimoliy sharqdan eftalitlar muntazam bosqincluluk harakatlarini amalga oshirib turardi. Ana shunday ketma-ket janglar oqibatida taxminan milodiy 375-380-yillarga kelib, buyuk Kushon imperiyasi barham topadi.

Kushon imperiyasi davri zaminimizda har tomonlama taraqqiyot va rivojlanishlarning yangi davriga asos solgan edi. Bunga Surxon vohasida qadimshunos mutaxassislar tomonidan olib borilgan keng diniy izlanishlar, aniqlangan arxeologik topilmalar, madamy yodgorliklar dalolat bermoqda. Masalan, arxeologik izlanishlar jarayonida Grek-Baqtriya davlati davriga mansub 40 ta tarixiy arxeologik punktlar topilgan bo’lsa, Kushoniylar davriga mansub 100

³ Shodmon Voxidov, Alisher Qodirov. (“Sharqning mashhur sulolalari”, T. 2013 y. “Akademnashr , 31-32-betlar.)

dan ortik qadimiy maskan-manzillar joylari aniqlangan. Ayritom, eski Termiz, Dalvarzintepa, Kampirtepa, Xolchayon kabi o'nlab maskanlar o'sha davrning yodgorliklari hisoblanadi. Bu manzillar asrlar davomida sosoniylar, eftalitlar, turk hoqonligi, toxarlar, arablar, mug'ullar istilolari jabrini ko'rdi.

Toxariston davlati asosan qadim Baqtriya o'rnida vujudga kelgan hududiy birlikdir. Uning sarhadlari tog'li Pomirdan boshlanib, Surxon vohasi hududini ham egallagan. Budda dini vatani va uning kelib chiqishi tarixini o'rganish maqsadida sayohatga chiqqan, avval Hindistonni kezib keyinchalik O'rta Osiyo bo'ylab yurgan xitoylik rohib Syuan Szanning (Budda rohibining asli nomi Gieun Sang bo'lib, manbalarda uning 629 yillari O'rta Osiyoni kezkani aytiladi) yozmalariga ko'ra, Toxariston mamlakati hududi juda keng bo'lib, 5-8-asrlar mobaynida aniq sarhadlardan iborat 27 ta boshqaruvdagi avtonomlarni tashkil etgan. Ana shulardan biri Chag'oniyon viloyati (markazi— hozirgi Denov shahri yaqinidagi Bedrach shahri bo'lib, boshqaruv sarhadlari janubdan Jarqo'rg'ongacha, sharqdan Bobotog' etaklarigacha, g'arbdan Boysungacha cho'zilgan) edi.

Shu o'rinda yana eslatib o'tmoqchimizki, Chag'oniyon nomi yozma manbalarda ham ilk bor Chin tarixchisi Syuan Szan tomonidan qalamga olingan va o'lka etnosi haqida ma'lumotlar berilgan. Miloddan avvalgi birinchi asr va bizning eramizning birinchi asrida Chag'oniyon Yuechjilar knyazligining yirik markazlaridan biri hisoblagan.

Chag'oniyon Kushon podshohgi tarkibida alohida mavqega ega bo'lgan. Bu paytda Chag'oniyon zaminida har tomonlama rivojlanishlarga erishilgan. Ko'plab turar joylar, qishloq va shaharlar vujudga kelgan, dehqoncliilik madaniyati, san'at, haykaltaroshlik kabi hunarmandchilik sohalari, tovar-pul munosabatlari taraqqiy etgan. Ayni ana shunday davrda Toxaristonda o'rnashib olib, hukmronlikka ega bo'lgan turkiy eftalitlar Chag'oniyon erlariga yurish qildilar va yurtini o'zlariga

bo'ysundirdilar.

Chag'oniyon eftalitlardan so'ng Sharqda keng bosqinchiliklarni o'tkazgan Erondagi qudratli Sosoniylar sulolasi (224-651-yillarda hukmronlik qilgan) ta'sirida qoldi. Keyinchalik sharqdan kirib kelgan Turk hoqonligi (hukmronligi 552-603-yillar) eftalitlarni torumor keltirib, 564/65-yillar Toxaristonni istilo etdi. VI asrning 2-yarmidan VIII asrning 2-yarmigacha Chag'oniyonni mahalliy sulola-Chag'onxudotlar boshqarishadi.

Ettinchi asr ikkinchi yarmidan e'tiboran Islom dini bayrog'i ostida arablar O'rta Osiyoga bostirib kira boshladilar. Uzluksiz bosqinchilik urushlari, talon-torojliklardan so'ng Movarounnahr Ummaviy arablar saltanatiga (hukmronligi 661-750 yillar, poytaxti Damashq edi) bo'ysunib qoldi.

Arablar bosqini tahdidi yaqqol sezilib turgan vaziyatda Toxaristonlik hukmdorlar o'z hududlariga Xitoy imperiyasi qo'shini bostirib kirishga tayyorgarlik ko'rayotganini fahmlab qoladilar. Shu bois, Chag'oniylar arablarga jangsiz bo'ysinishni ixtiyor etganlar, degan fikrlar ham bor tarixiy manbalarda. Va balki shu nuqtai nazardandirki, Chag'oniyon hududida arablar bilan qattiq to'qnashuvlar, qaqshatkich janglar ro'y bermagan, islom deyarli xunrezliklarsiz qabul qilingan.

Xalifalik davrida katta nufuzga ega bo'lgan Somoniylar xonadoni vakiliga 819 yili Movarounnahrning Samarqand, Shosh, Farg'ona, Ustrushana viloyatlariga valiylik qilish (idora etish) vazifasi topshiriladi. Bu o'z navbatida Movarounnahrda somoniylarning kelajakda mustaqil davlatni shakllantirishlariga zamin yaratadi. Va oqibatda maqsadga ham erishiladi. 875 yilda Somoniylar sulolasi saltanatiga asos solinadiki, u 999 yilgacha davom etadi. Aytish joizki, bu davr Chag'oniyon uchun ham barqarorlik yillari bo'lgan. Ya'ni, chetdan bosqinchiliklar ro'y bermagan holda muxtor boshqaruv davom etavergan.

Chag'oniyon 933-954 yillarda somoniylar saltanatida katta nufuzga ega bo'lgan Mo'htojiylarning mulkiga aylanadi. Mo'htojiylar esa bir paytlarda Chag'oniyyonda hokimlik qilgan turkiy hukmdorlar avlodidan edi. Sulola asoschisi esa Muhammad ibn Muzaffar ibn Muhtoj hisoblangan va u sulola hukmdorligining dastlabki 933-939 yillari somoniylar davlati nomidan Chag'oniyonni boshqargan. X asr oxirlarida Somoniylar saltanati barham topdi. Keyingi ikki yuz yillik yana og'ir kechadi. Parchalanib ketgan Somoniylar davlati hududi, ya'ni Xurosonu Movarounnahrda toju taxt uchun kurashlar o'zaro avj olib ketadi. Chag'oniyon deyarli ikki yuz yillar g'aznaviylar, qoraxoniylar, saljuqiylar, xorazmshohiylar tomonidan talon-toroj qilinib, qo'ldan-qo'lga o'tib turdi. Mug'ullar istilosiga qadar qarluqlar, g'uriylar, xorazmshohlar vakillari yurtda hukmronlik qilishdi.

Eng e'tiborlisi shuki, Chag'oniyon erlarini qaysi bosqinchilar o'z tasarruflariga kiritgan bo'lmasinlar, viloyatning muxtorligi saqlanib qolingan. Ya'ni, Chag'oniylarning hukmdor vakili o'lpon, boj to'lashlar evaziga viloyat boshqaruvini o'zi mustaqil olib borgan.

Mug'ullar davrida Chag'oniyon zamini Chingizxonning nabirasi, Chig'atoy ulusidan Esin Tuva va uning o'g'li Baroqning merosiy mulukiga aylandi. Bu paytga kelib, mug'ullar istilosi tufayli davlatchilik asoslari barham topgan Chag'oniyonning poytaxti Bedrach ham markaz shahar maqomini yo'qotib, rabotga aylanib qolgandi. Zeroki, bu davr hayotiga bog'liq yozma tarixiy manbalarda Chag'oniyon davlat yoki muxtor viloyat sifatidagi mamlakat emas, u shunchaki Chig'atoylar ulusi erlari bo'lib qolganligi aytiladi. Demak, mug'ullar bosqinchiligidan e'tiboran, Chag'oniyyonda davlatchilik asoslari mutlaqo barham topgan va temuriylarning saltanati yillarida, gap kezi kelganida, atigi o'tmishdagi nomlanishdagi viloyatlardan biri sifatida tilga olingan. Buni Zahiriddin Muhammad Boburning "Bobumoma"sida ke+ltirilgan qaydlardan ham

anglashimiz mumkin.

Jumladan, “Boburnoma”ning 1494/95 yillar voqealari bayonida “...Qahqa va Ko’hitan tog’ining janub tarafidagi viloyatlar, chunonchi, Tenniz va Chag’oniyon, Hisor va Xatlon... Sulton Mahmud mirzoning ixtiyoriga o’tdi”, 1497/98 yillar voqealari borasidagi bitiklarda “Xusravshoh Boysunqur mirzo bilan lashkar tortib, makr va firib bilan Chag’oniyonni oldi”, deyilgan gaplar bor. Yoki 1500/ 01 yillar voqealari bayonida “...Keshdan Hisor sari yo’lga tushdik... Chag’oniyonning Chiltu yayloviga tushganda... Samarqand beklari ayrilib, borib Xisravshohga navkar bo’ldilar” degan satrlari shundan dalolatdir. Gap shundaki, Boburning zikr etilgan satrlarida Chag’oniyon aniq mavjud mamlakat emas, Termiz hukmdorining o’tgan vaqtlarda Chag’oniyonga mansub bo’lgan tarixiy hududi o’rnida qalamga olinayotir. Shayboniylarning bosqinchiligidan keyingi davrdan e’tiboran esa, ya’ni 16-asrdan boshlab Chag’oniyon mavjud bo’lgan davlat yoki aniq hududiy viloyat sifatida boshqa tilga olinmaydi.⁴

Shu o’rinda “Boburnoma”ga tayangan holda ayrim tariximiz bilan qiziquvchilarning “Bobur Sariosiyoda ham bo’lgan” kabi Bobur yurishlari bilan bog’liq bo’lmagan g’alat dalil-ishoralar borasida ham fikr bildirish lozimdir. Gap shundaki, ba’zilar “Boburnoma”dagi 1500-1501 yillar voqealari bayonidagi bobda keltirilgan “...Kashtut qo’rg’onida o’zbaklar bor deb xayol qilib, Kashtut ustiga jo’nadik...” degan fikrlarga asoslanib, Bobur Obizarang darasi etagidagi Shohqishloqda bo’lgan, shundan qishloq atamasi ham kelib chiqqan, deyishadi. Go’yoki, Qashg’arg’a tog’asi nazdiga yo’l olish niyatida bo’lgan Boburga Samarqandga qaytishi haqida xabar kelganidan so’ng bir muddat Shohqishliloqda qaror topgan va keyin Obizarang daryosi bo’ylab yurish qilib, Nilion daradagi Kishtut tog’ qishlog’iga borgan emish. Vaholanki, Bobur Mirzo o’z bayonida

⁴ Zahiriddin Muhammad Bobur. (“Boburnoma ”, 2012 y. “O’qituvchi” NMIU. 44-, 62-, 76-betlar.)

Tojikistonning O'ratepasi tomondagi Kishtutga ishora qilgan edi.

“Bobur Sariosiyoda, Shohqishloqda bo'lgan” deyilgan xatolig' Bobur Mirzoning bayonidagi “Qorategin va Oloy bilan o'tib, ...tog'am Olachoxonga borsakmikin, deb xayol qilgan edim, muyassar bo'lmadi... Navandak tumaniga..., Kamrud darasiga etganimizda..., Fondan o'tgach,...” deyilgan gaplarga e'tiborsizlikdan kelib chiqqani aniq.

Fon vodiysi Pomir-Oloy tizmasi tog liklari orasidagi manzil hisoblanadi. Zarafshon vodiysi bilan Fon o'lkasi chegaradoshdir. Yana bir gapki, vohadosh adibimiz Mengziyo Safarov Boburning "... Fon tog'larining orasida bir ulug' ko'l bor, uning muhiti- sathi taxminan bir shar'iy keladi, ajab ko'ldir, g'aroyibotdan xoli emas” degan fikrlarini keltirib, bunda “Bobur Ayg'ir ko'lini nazarda tutgan bo'lsa ajab emas” deydi.⁵ Vo ajabki, bunda Bobur Mirzo Fon viloyati tog'liklaridagi Iskandarko'lni nazarda tutgan edi.

Chag'oniyon tarixi haqida gap ketganda, uning o'tmishi aynan Sariosiyo bilan bog'liqlik jihatlari borligi ham xarakterlidir. Gap shundaki, Surxon vohasida, jumladan, Kushoniylar va chag'oniyalar tarixiga doir keng ko'lamdagi tadqiqot ishlarini olib borgan taniqli qadimshunos-arxeolog olimlar G. A. Pugachenkova va E. V. Rtveladzelaming taxminiga ko'ra, urushlar-u boshqa vaziyatlar taqozosidan kelib chiqib, Chag'oniyalar boshqaruv markazi majburan bir gal Sariosiyoga (hudud nazarda tutilgan holda) ko'chirilgan, deyiladi. Lekin ne sababdan, qachon va qaerga ko'chganliklarini aniq aytishmagan.

Bizningcha, agar mazkur ko'chish haqiqatan ham yuz bergan bo'lsa, bu Somoniylar sulolasining qulashi va Xuroson zaminida 11-12-asrlarda vujudga kelgan bir nechta boshqaruvchan sulolalarning, Xorazmshohiylar davlatinmg qadim sug'd va boxtarlar erlarini egallash uchun olib borgan janglari,

⁵ Mengziyo Safarov. “Ayrishox , “O 'qituvchi ” NMIU, 2008 y. 275-276-betlar.

Chingiziylarning yurtimizga bostirib kirishi davri oralig'ida ham ro'y bergan bo'lishi mumkin. Zeroki, bu yillar mashhur Chag'oniyon yurti, umuman Surxon vohasi zaminidagi ellar uchun juda tahlikali, jangu jadallar maydoni bo'lgan. Ya'ni, Chag'oniyon zamini Somoniylar davlati parchalanganidan keyin muttasil janglar maydoniga aylangan. Xuroson mukofoti tomonida vujudga kelgan parokanda davlatlar- g'aznaviylaru saljuqiylar, gohida sharqiy Turkistondan qoraxoniylaru shimoldan Xorazmshohiylar Chag'oniyonni bo'ysuntirish uchun o'zaro ko'p kurashganlar. Chag'oniyon qo'ldan-qo'lga o'tib turgan. Demakki, tez-tez ro'y berib turgan ana shunday jangovar harakatlar, kashma-kash bosqinchiliklardan o'zlarini eminroq saqlash uchun Chag'oniyon hukmdorlari ehtimol poytaxtni vaqtincha o'zgartirishga, qarorgohni har holda xavfsizroq To'palangdaryo ortiga (shimoliy sharqiga) ko'chirishga majbur bo'lgandirlar. Sariosiyo shaharchasi hududi bo'lganligi ham ehtimoldan xoli emasdir. Chunki, o'tmishda Sariosiyo shaharchasi Chag'oniyonning muhim aholi punktlaridan biri ekanligi, bu erda muhofaza ahamiyatiga ega strategik qo'rg'on bo'lgani ham ma'lum. Mazkur qo'rg'onning devori qoldiqlari o'tgan asr 70-yillarigacha xarob holda bir muncha bo'y cho'zib turgandi.

Ikkinchidan, Chag'onshohlarning muvaqqat ko'chish qo'nalg'asi Sariosiyo shaharchasidan nari o'tib, Bog'i Eram (sobiq Sariosiyo) qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Yangi qishloqgacha (sobiq Kirov) oraliqda, yoki ayni Qalashxontepa (bugunda xalq tilida Qalashxontepa/Talashxontepa shakllarida ham tilga olishadi) hududida bo'lganligini ham taxmin qilsa bo'ladi. Chunki bu hududdan o'rta va kech rivojlangan asrlar davriga mansub ko'pgina yodgorliklar topilgan. Hudud bugunda ro'yxatga olingan qadim tarixiy manzillarning biri-biriga yaqinligi, nisbatan zichligi bilan ham xarakterlidir va bu Chag'oniyonning o'sha davrlardagi turar joyli markaziy qo'rg'onlaridan biri ekanligidan dalolat beradi.

Shuningdek, Chag'onshohlar qarorgohi vaqtincha ko'chirilishini jo'shqin To'palangdaryoning daradan chiqish o'zani tomonlarga ekanligini ham taxmin qilsa bo'ladi. Zero ma'lumki, qadimdan hukmdorlarning tog'lik tomonlarda ehtiyotli muhofaza qo'rg'onlarini bunyod qilib qo'yganliklari ham taktik rejada bo'lgan. Shu nuqtai nazardan bu ko'chish qadim Sarijo'y qo'rg'oniga, Yonai kalon mavzesi (To'palang suv ombori joyi), yoki Nihondaraning quyi so'lim qishlog'i Hisorak qal'asiga bo'lganligi ham mumkin.

XULOSA

Demak, Chag'onshohlar qarorgohi vaqtincha ko'chirilishini jo'shqin To'palangdaryoning daradan chiqish o'zani tomonlarga ekanligini ham taxmin qilsa bo'ladi. Zero ma'lumki, qadimdan hukmdorlarning tog'lik tomonlarda ehtiyotli muhofaza qo'rg'onlarini bunyod qilib qo'yganliklari ham taktik rejada bo'lgan. Shu nuqtai nazardan bu ko'chish qadim Sarijo'y qo'rg'oniga, Yonai kalon mavzesi (To'palang suv ombori joyi), yoki Nihondaraning quyi so'lim qishlog'i Hisorak qal'asiga bo'lganligi ham mumkin.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi ensiklopediyasi. Toshkent, 1997 y Qomuslar bosh tahririyati.
2. Narzillo Xoliqov "Sariosiyo Xo'japiryaxdan Chumchuqlijargacha" Termiz 2022 yil
3. A. Arshavskaya. E. Rtveladze, A. Hakimovlarning 1982 yilda nashr etilgan "Srednevekovie pamyatniki Surxandari".T.1982 yil
4. Shodmon Vohidov, Alisher Qodirov "Sharqning mashur sulolari", T 2013 y

